

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15565983>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA TEJAMKORLIK XISLATLARINI SINGDIRISH

Isaqulov To‘lqin Maxmud o‘g‘li
Oriental universiteti
Uzluksiz ta‘lim pedagogikasi dotsenti

Abdurazzaqov O‘ktam Abduqayumovich
Oriental universiteti
Uzluksiz ta‘lim pedagogikasi kafedrası o‘qituvchisi
abdullohuktamovich@gmail.com

Mahmudova Zilola Nosirhon qizi
Oriental universiteti talabasi

Mustaqil diyorimizda qaror topayotgan ijtimoiy – iqtisodiy islohatlar tariximiz, ma‘naviy qadriyatlarimiz boy va ko‘hna madaniy merosimizga bo‘lgan munosabatlarni tubdan o‘zgartirib yubormoqda. Shuningdek, maktablarda o‘quv – tarbiyaviy ishlar uchun qulay sharoitlar yaratilib, o‘quvchilar va o‘qituvchilarga bir qator imtiyozlar yaratildi .

Ma‘lumki, maktab ta‘lim – tarbiya ishlarini olib borishda, kelajagimiz bo‘lmish yosh avlodni davrimiz talablariga mos xolda shakllanishida asosiy o‘rin tutadi. Shu o‘rinda ayniqsa boshlang‘ich sinf davrida berilgan ta‘lim tarbiya kelajak jamiyatda faol ishtirokchi, yetuk kasb – hunar sohibi bo‘lib voyaga yetishida asosiy poydevor ta‘mal toshi hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga o‘quv tarbiyaviy ishlar jarayonida ularga, har sohada tejamkorlikka e‘tibor berish, isrofgarchilikka yo‘l qo‘ymaslik, elektr quvvatini tejash, ish qurollarini yaxshi saqlash, mavjud boyliklarimizdan tejamkorlik bilan foydalanish tushunchalarini singdirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi .

Xalqimiz tejamkorlikni insondagi eng yaxshi xislatlardan biri deb hisoblaydi va "Tejamli bola-bejamli bola" deb bekorga aytmagan.

Tejamkorlik, ayniqsa vaqtni to'g'ri taqsimlash, undan aniq va maqsadli foydalanish, xususan bo'sh vaqtni bekorga o'tkazmaslikdan iborat.

Kuzatishlar natijasidan ma'lumki, o'qituvchilar ota – onalar ham bolalariga tejamkorlikning eng oddiy saboqlarini yetarli darajada berishmaydi. Masalan, non burdasini bola oxirigacha yemaydi, yoki ona nonni bolaning ko'zi o'ngida axlat chelagiga tashlaydi. Elektr chirog'ini o'qituvchi o'z vaqtida o'chirmaydi, yoki aksincha, bu ishlarga o'quvchilar e'tiborini jalb qilmaydi, o'zi bajarib qo'ya qoladi. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin.

Mavjud boyliklarimizdan tejamkorlik bilan foydalanish, ularni avaylab asrash orqali Vatanimiz boyliklari ortib borishini, o'quvchilarga kichik yoshidan boshlab singdirish muhim ahamiyatga egadir. Bu o'rinda, "Nonni e'zozlang", "Tabiat muhofazasi – davlat muhofazasi", "Suv xalq boyligi", "Yer elni to'ydiradi", "Tejamkorlik – yaxshi fazilat" singari mavzularda suhbatlar o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Bu kabi tadbirlarda iste'mol buyumlari faqat tabiatni in'om – ehsoni bo'lmasdan, ular inson mehnati tufayli yaratilgani, ularni asrash va tejash davlatimizning iqtisodiy quvvatini oshirib borishga qo'shgan hissamiz ekanligi tushuntiriladi. O'quvchilarga tejamkorlik hislatlarini singdirishda mehnat ta'lim va tarbiyasining o'rni kattadir.

Texnologiya ta'lim va tarbiyasi jarayonida amaldagi ishga bo'lgan qiziqish, ish anjomlariga munosabat sarflangan ish materiallariga tejamkorlik bilan yondoshish, yasalayotgan buyumni sifatli bajarish uni sota bilish, tushgan mablag'ni unumli sarflash kabi bilim va ko'nikmalarni egallashga qaratiladi. Darsdan va maktabdan tashqari ishlarda tejamkorlik xislatlarini singdirish o'quvchilarning qiziqishi, istaklari, xohish va ehtiyojlariga suyanan xolda, ularning darsdan bo'sh vaqtlarining o'quv tarbiya jarayonini to'ldiradi.

Tejamkorlikni amalga oshirishda ta'lim muassasalarida umuminsoniy qadriyatlar doimo diqqat markazida bo'lishi va uni amalga oshirish uchun shaxs

erkinligi va oshkoralikni himoyalash har bir kishining asosiy vazifasidir. Kundalik tarbiyaviy ishlarni shunday tashkil etish zarurki, natijada o'quvchilar Respublika mustaqilligi sharoitida uning muammolarini o'zinikidek qabul qiladigan bo'lsin. Ularning og'irligini o'z yelkasiga oladigan, mumkin qadar Vatanga foyda keltiradigan shaxs bo'lib ulg'aysin. Bugungi kunda olib borilayotgan, ko'zda tutilgan barcha yangilanish jarayonlari, tejamkorlikka-ijtimoiy, madaniy sohalardagi tub o'zgarishlar hammaning fidokorona xizmati tufayligina yuzaga kelishini tushunsin.

O'quvchilarda tejamkorlikni singdirish tarbiyaning umumiy maqsadi jamiyat taraqqiyotini belgilovchi ijodkor shaxsni hayotiy faoliyat vositasidan unumli foydalangan holda uning tejamkorlikka savodxonligini, tejamkorlikka madaniyatlilik darajasini oshirishdan iborat.

Shunga muvofiq shaxsning kamol topishi faoliyati vositasida aniq iqtisodga bog'liq nazariy bilimlar tizimini, shuningdek, tejamkorlikka bilim, ko'nikma, malakalar yig'indisi, o'rganuvchining tejamkorlikka ongiga bevosita ta'sir etishga imkon beruvchi bosqichlarni amalga oshirishdir. Maktablar va maktabdan tashqari ta'lim muassasalari bolalarning eng oddiy, shuningdek, iqtisodiy bilimlar, hayot me'yorlari va qoidalarini bilib olishlari, tushunchalarni kengaytirishlari hamda mustahkamlashlari uchun ularga keng sharoit yaratib berishlarini taqozo etadi. Bunda uzluksiz tejamkorlikka ta'lim tarbiyani bosqichma-bosqich amalga oshirish yo'nalishlarini ishlab chiqarishda mamlakatimizdagi barcha davlat boshqaruv tashkilotlari qatnashishi ko'zda tutiladi.

Hozirgi kun talablariga javob berish barobarida uzluksiz ta'limning yagona tizimi, umumta'lim tayyorgarligining uzluksiz ta'limdagi ahamiyati, shaxs barkamolligi, mustaqil ijodiy faoliyat ko'rsata olishda uzluksiz ta'lim, turli faoliyatlardan vosita sifatida foydalanish, tejamkorlikka munosabatlarga jalb etish kabi ilmiy qarashlar tizimi shakllanadi.

Tejamkorlik ta'lim-tarbiyani takomillashtirishni vaqt bilan qat'iy chegaralash mumkin emas. Uning uzluksizligini ta'minlovchi, iqtisodga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya tadbirlari tizimidagi markaziy siymo - jahon andozasiga mos keluvchi ijodkor

shaxsdir. Shaxsning kamolotga intilishi ijodkorlikni ta'minlaydi. Ijtimoiy muhit, ehtiyoj ijodkor shaxsni yaratuvchi kuchdir. Eng ilg'or fikrlar, mafkura, eng takomillashgan tafakkur faoliyat vositasida moddiylashganda, seziladigan narsa tusiga aylangandagina tejamkorlik tarbiyaning omiliga aylanadi. Tejamkorlikni singdirish darsdan tashqari ishlar o'quv jarayoni bilan tarkiban va mantiqan uyg'unlashgan holda bo'lishi kerak. To'garak faoliyati, tejamkorlikka bilim anjumanlari va bahs-munozaralari o'quvchilarning yosh va aqliy xususiyatlariga muvofiq bo'lishi, umumiy tarbiyaviy jarayonga mos kelishi zarur.

Kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatadiki, darsdan va maktabdan tashqari ishlarda amalga oshirilayotgan va yana qayta tiklanayotgan turli dasturlarda shaxs shakllanishiga, ma'naviy kamolotiga, murakkab hayot chorrahalarida ma'naviy mas'uliyat bilan yashashga o'rgatishni shakllantirishga alohida e'tibor berish talab etiladi.

Respublikamizda bozor iqtisodiyoti sharoitida o'quvchilarda turmushga va mehnatga yangicha munosabatni, layoqatni shakllantirish mehnat tarbiyasining asosiy maqsadlaridan biridir. Bunda, albatta, ishlab chiqarishning asosiy shakllarini, ayniqsa, tejamkorlikka munosabatlarning yangi-yangi omillarini, ularga tanish turlarini belgilab olish zarur.

O'quvchilarni bozor sharoitiga o'rgatishning o'zi ularning halol va fidokorona mehnati tufayli foyda olish haqidagi amaliy bilimlarini boyitadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoiti talablaridan kelib chiqib, maktablarda o'qitiladigan fanlarda jumladan, mehnat darslarida buyumga sarflanadigan materiallarni isrof qilmaslikni, ishning sifatini estetik jihatdan bejirim va chiroyli bo'lishga e'tibor qaratish, amaliy ish faoliyatida tejamkorlik, tadbirkorlik tushunchalarini kelgusi mehnat faoliyatida muhim o'rin egallash ekanligini ko'rsatish, tushuntirish pedagog o'qituvchilarning oldida turgan muhim vazifalardan biri ekanligini ta'kidlash zarur. Shu bois mehnat ta'lim ta'lim va tarbiyasida iqtisodiy bilim tushunchalarining dastlabki bosqichini amalga oshirishda quyidagi vazifalarni bajarish ko'zda tutiladi.

1. Texnologiya ta'lim va tarbiyasida iqtisodiy bilimga oid nazariy amaliy bilim berishning uzviyligini mustahkamlash.
2. Amaliy mehnat jarayonida unumli mehnat qilib yuqori samaradorlikka erishish va tejamkorlikka o'rgatish.
3. Texnologiya jarayonida erishilgan natijani maktab jamoasi va ota – onalar ishtirokida namoyish etish.
4. Tejamkorlik tushunchalarini shakllantirishda sinf va sinfdan tashqari tarbiyaviy – tadbirlarni tashkil etish.
5. Ota – onalar bilan iqtisodiy tarbiya mavzusida davra suhbatlari uyushtirish.
6. Iqtisodiy, ijtimoiy masalalarga oid diofil'm, kinofil'mlar namoyish etish.
7. Iqtisodiy bilim va uning qonuniyatlarini o'rgatish.

Yuqoridagi taklif va mulohazalarni hayotga tadbiq etishda o'qituvchilarning pedagogik faoliyatlarida o'quvchilarga iqtisodiy bilim berishning samaradorligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. X.Sanaqulov, M.Haydarov "Boshlang'ich sinflarda qog'ozdan amaliy ishlar" 1996 yil.
2. X.Sanaqulov, D.Xodiyeva "Tabiiy materiallardan amaliy ishlar" Toshkent 2009 yil.
3. R.A.Mavlonova, Garoxova, Ogluzdina "Mehnat ta'lim metodikasi" T., "O'qituvchi" 1986 yil.
4. Shumulevich N.M. "Qog'ozdan texnik modellar yasash" T., "O'qituvchi" 1989 yil.
5. Vorobyov A.SH. "Konstruktorlik va modelleshtirish" T., "O'qituvchi" 1989 yil.
6. R.Mavlonova, I.Mannopova "Mehnat" To'rtinchi sinf o'quvchilari uchun darslik. T. "O'qituvchi" 1995 yil.
7. R.Mavlonova "To'rtinchi sinfda mehnat darslari" T. "O'qituvchi" 1989 yil.
8. R.Hasanov, H.Egamov "Tasviriy sa'nat va badiiy mehnat" T. "O'qituvchi" 1997 yil.
9. P.Magzumov. "O'quvchilarning mehnatga tayyorgarlik bo'yicha bilim va ko'nikmalari sifati". T. 1994 yil.